

KONGRES
RADIOLOGA SRBIJE SA
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

RadioS

NAUČNI PROGRAM

6-8, Novembar 2015
Hotel Hyatt Regency, Beograd, Srbija

2015

PRESEDNICA UDRUŽENJA RADIOLOGA SRBIJE

Ružica Maksimović

PRESEDNIK KONGRESA UDRUŽENJA RADIOLOGA SRBIJE 2015

Dragan Mašulović

ORGANIZACIONI ODBOR

Ružica Maksimović
Dragan Mašulović
Djordjije Šaranović
Zorica Milošević
Dragan Sagić
Željko Marković
Ruža Stević
Biljana Marković-Vasiljković
Leposava Sekulović
Djordje Lalošević
Tomislav Stavrić

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Ružica Maksimović
Dragan Mašulović
Djordjije Šaranović
Zorica Milošević
Dragan Sagić
Željko Marković
Ruža Stević
Miloš Lučić
Biljana Marković-Vasiljković

SEKRETARI KONGRESA

Milica Djurdjić
Bojan Banko
Dušan Damjanović
Kristina Davidović
Ana Mladenović
Dragan Vasin
Milica Mitrović

NAUČNI ODBOR

Dragana Bogdanović-Stojanović
Petar Bošnjaković
Aleksandra Djurić Stefanović
Gradimir Dragutinović
Dragana Đilas
Slobodan Gazikalović
Mira Govorčin
Dušan Hadnađev
Katarina Koprivšek
Jelena Kovač
Duško Kozić
Jovan Lorenski
Snežana Lukić
Milan Mijailović
Mirjan Nadrljanski
Olivera Nikolić
Polina Pavićević
Kosta Petrović
Slađana Petrović
Zoran Radovanović
Leposava Sekulović
Robert Semnic
Milena Spirovski
Dara Stefanović
Dragan Stojanov
Sanja Stojanović
Tatjana Stošić-Opinčal
Jovica Šaponjski
Zlatko Širić
Viktor Till
Viktorija Vučaj-Ćirilović

maps), koje omogućavaju procenu agresivnosti lezija, pri čemu karcinom prostate demonstrira niže ADC vrednosti u poređenju sa normalnim tkivom.

Trodimenzionalna multivoksel protonska MR spektroskopija sa spektroskopskim imidžingom (MRSI) značajno doprinosi detekciji i lokalizaciji tumora na osnovu prikaza relativnih koncentracija metabolita, kao što su citrat (Cit), holin (Cho) i kreatin (Cr), pri čemu se karcinom prostate diferencira od benignog tkiva na osnovu sniženog nivoa citrata praćenog povišenim sadržajem holina (marker ćelijske proliferacije). Za potrebe semikvantitativne analize, integrali svih pikova se koriste za određivanje tzv. Cho+Cr/Cit odnosa.

Fokus predavanja je na osnovnim principima difuzionog imidžinga i protionske spektroskopije s ciljem da se pruže korisne osnove za dalju fiziološku, funkcionalnu i metaboličku evaluaciju oboljenja prostate.

IL - 028

Radiološke karakteristike netraumatskih urgentnih stanja u urologiji

Olivera Nikolić, S. Stojanović, D. Popović, M. Basta Nikolić, T. Mrđanin
Centar za radiologiju, Klinički centar Vojvodine

U poređenju sa ostalim hirurškim granama u urologiji je manje urgentnih stanja.

U netraumatska urološka urgentna stanja spadaju: 1. hematurija (kao posledica tumora bubrega, urotela i urolitijaze), 2. renalna kolika (najčešće posledica urolitijaze ili njenih imitatora-opstrukcija tankog creva, Kronova bolest, divertikulitis, apendicitis, kolitis, volvulus, intususcepcija, hernija), 3. akutni skrotum (torzija, infarkt, inflamacije), 4. urinarna retencija (BPH, Ca prostate, apsces prostate, striktura uretre), 5. prijavizam ("low flow") i 6. Fournier gangrena.

Svako urgentno stanje zahteva brzu dijagnostiku, od koje zavisi adekvatan tretman i preživljavanje pacijenata. Metode izbora u dijagnostici uroloških urgentnih stanja su UZ i CT, koji su dostupni u svim urgentnim centrima. MR se primenjuje u multiparametrijskom imidžingu karcinoma prostate i u dijagnostici tromboze kavernoznog tela penisa (radi potvrde UZ dijagnoze). U slučaju urinarne retencije uzrokovane strikturom uretre metoda izbora je uretrografija.

U ovom predavanju će biti opisane i slikovito prikazane radiološke karakteristike netraumatskih uroloških urgentnih stanja.

IL - 029

PI-RADS v2 – revidirana i proširena verzija

Milena Spirovski

Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

Prostate Imaging and Reporting and Data System (PI-RADS) je scoring sistem za magnetno rezonantni imidžing (MRI) prostate, publikovan 2012. godine u okviru vodiča za MRI prostate Evropskog udruženja za urogenitalnu radiologiju. Nakon validacije od 3 godine objavljena je revidirana, druga verzija PI-RADS v2.

PI-RADS scoring sistem podrazumeva skalu od 1 do 5 verovatnoće postojanja klinički signifikantnog karcinoma prostate, baziranu isključivo na MRI prostate, kod pacijenata sa kliničkom sumnjom na postojanje karcinoma, a pre bilo kakvog tretmana. Tretirana prostata, potencijalni status limfonodusa ili postojanje skeletnih metastaza aktuelno nisu obuhvaćene ovim sistemom.

U odnosu na verziju iz 2012. godine, najmanje razlike su u T2W sekvenci i difuzionom imidžingu (diffusion weighted imaging - DWI), gde se samo kategorija 4 i 5 razlikuju po veličini lezije. Postkontrastna dinamika

(dynamic contrast-enhanced - DCE) se aktuelno skoruje sa odsustvom (-) ili prisustvom (+) fokalnog postkontrastnog pojačanja, dok mangnentno rezonantna (MR) spektroskopija nije obuhvaćena skoring sistemom.

Ovaj dokument takođe obuhvata i tehničke specifikacije MR pregleda i MR uređaja, kao i samih sekvenci, detaljno obrađenu normalnu MR anatomiju prostate, sa sektorskom mapom, MR prezentaciju benignih promena, stejdžing, i na kraju detaljno objašnjenje korišćenih termina.

Sala PUPIN

Neuroradiologija: kičma

Moderatori: Brana Vlahović, Dragan Stojanov

IL - 030

Intradural extramedullary spinal tumors

Zulejha Merhemić

General hospital "Prim.dr.Abulah Nakas", Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Intradural extramedullary tumors are relatively rare, but if left untreated, can cause serious neurological deficits and disability. Early-stage intradural extramedullary tumors are difficult to detect. They are not easily differentiated from lower lumbar disc diseases, such as herniation of the intervertebral disc and spinal stenosis. These tumors lack obvious clinical symptoms until compression or neurological deficit occurs. An accurate diagnosis is therefore crucial in determining prognosis and directing therapy. Meningiomas and nerve sheath tumors (schwannomas and neurofibromas) comprise the overwhelming majority this subset of spinal tumors. Meningiomas arise from covering cells of arachnoid layer and are most common in middle aged and elderly women. Schwannomas and neurofibromas arise from the nerve roots which come off the spinal cord. Meningiomas and nerve sheath tumors are usually benign. Less common tumors are hemangiopericytoma, metastases, benign tumors (lipoma, dermoid, epidermoid) and cystic lesions (perineural or Tarlov cysts). Characteristic magnetic resonance imaging findings are helpful for localization and characterization of these lesions before treatment, as well as for follow-up after treatment.

IL - 031

Radiološka dijagnostika lumbalnog bolnog sindroma

Dragan Stojanov

Centar za radiologiju, Klinički centar Niš

Lumbalni bolni sindrom (LBS) je skup somptoma različite etiologije koji se prezentuju u vidu bolova u lumbalnoj regiji. Nespecifični lumbalni bol – bol u krstima od donjih rebara do glutealne regije prisutan je u preko 95% pacijenata. U manje od 5% bolesnika bol se širi duž jedne noge usled kompresije nervnih korenova – sindrom išijasa. U manje od 2% pacijenata prisutan je progresivni neurološki deficit. Najčešći uzroci su degenerativne promene diska i zglobova kičmenog stuba (spondiloza, spondilolisteza, stenoza spinalnog kanala, discus hernia), sindrom piriformisa, strukturalni poremećaji (sklioza, kifoza, lordoza), povrede koštanog, mišićnog i ligamentarnog sistema lumbalne regije, upalne reumatske bolesti, infektivne bolesti, tumori. Kod većine bolesnika sa akutnim LBS (bol traje manje od 6 meseci) radiološko ispitivanje nije potrebno jer je bol najčešće uzrokovan lumbalnim istegnućem/uganućem koji